

**Взаимосвязь тревожности и коммуникативных умений в подростковом
возрасте**

Атаджанова Л. А.

Ургенчский Государственный университет

В условиях инновационной модернизации образовательной среды выраженность коммуникативных умений учащихся имеет огромное значение. Они являются важным компонентом развития личности, поэтому находятся в центре внимания психолого-педагогических исследований.

Коммуникативные умения как условие успешного общения имеют особое значение в подростковом возрасте, поэтому обретают статус ведущей деятельности (Д.Б.Эльконин, Л.И. Божович). Развитие коммуникативной сферы зависит от множества факторов, в том числе психологических свойств личности. Учитывая потребность в межличностном общении, а также особенности эмоциональной сферы в подростковом возрасте (повышенная чувствительность, склонность преувеличивать переживания), Предполагается, что тревожность может стать причиной коммуникативных трудностей, выражающихся в неудовлетворённых потребностях, переживаниях, конфликтах. [1]

А.М.Прихожан определяет тревожность как эмоциональное состояние, устойчивое свойство личности [2]. По мнению А.Г. Самохваловой, тревожность одна из базовых коммуникативных трудностей, вызывающая неуверенность и излишнюю застенчивость[3].

Таким образом, мы исследуем выраженность коммуникативных умений во взаимосвязи с тревожностью. Психодиагностика коммуникативной сферы подростков реализована посредством теста коммуникативных умений Л.Михельсона (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха); уровень тревожности определён с помощью методики «Шкала тревожности» А.М. Прихожан

В данном исследовании принимало участие 118 подростков от 12 до 16 лет. Всего 118 участников, из них и 67 девочек и 51 мальчик.

Получены результаты анализа коэффициентов корреляционных связей показателей коммуникативных умений и тревожности.

Выявлены значимые различия между проявлением коммуникативных умений по отдельным шкалам каждой из методик. Так, например,

обнаружилась обратная связь между реагированием на несправедливую критику с показателями школьной ($r_s = -0,193$, $p < 0,05$) и самооценочной тревожности ($r_s = -0,182$, $p < 0,05$). Следовательно, подростки с низким уровнем тревожности адекватно реагируют на несправедливую критику со стороны сверстников. Критика не влияет на самооценку личности, на её отношение к школьной среде и не вызывает беспокойства.

Также обнаружена отрицательная корреляционная связь между показателями компетентного поведения и уровнем школьной ($r_s = -0,196$, $p < 0,05$) и самооценочной тревожности ($r_s = -0,199$, $p < 0,05$). Отсюда мы видим, что подростки с низким уровнем тревожности не способны проявлять компетентное поведение при общении.

Положительная корреляция обнаружилась между показателями зависимого поведения и самооценочной тревожности ($r_s = 0,223$, $p < 0,05$).

Другими словами, респонденты, которым свойственно компетентное поведение во взаимодействии с другими людьми, менее тревожны в связи со своим включением в школьную жизнь и со своей самооценкой. Напротив, дети с зависимым от других поведением чаще характеризуются высокими показателями самооценочной тревожности.

В целом, видно, что уровень развития коммуникативных навыков не связан с тревожностью, но очевидна взаимосвязь между компетентным поведением в общении (владение вербальными и невербальными средствами самовыражения, понимание собеседника и адекватное реагирование на всевозможные ситуации) и самооценочной тревожностью. Данный факт необходимо учитывать при составлении коррекционной программы развития коммуникативных умений подростков.

Литература:

1. Лабунская В.А. Психология затруднённого общения М.: Академия, 2001. — 288 с.
2. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000—304с
3. Самохвалова А. Г. Социокультурная детерминация коммуникативных трудностей современных детей и подростков // Психологические исследования: электронный научный журнал. - 2017. - № 55. - С. 5-10.